
ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA TOXOPLASMOSE

DOI: 10.5281/zenodo.13821903

Letícia Gimenez de Souza¹

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
266861@unifio.edu.br

Maria Carolina Toalhari Luscenti²

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
mariacluscenti@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente do curso de Medicina Veterinária - UNIFIO
thiago.grassi@unifio.edu.br

AT13: Medicina Veterinária e Saúde Coletiva.

Introdução: A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário intracelular obrigatório *Toxoplasma gondii*, um patógeno oportunista e de distribuição cosmopolita. Os hospedeiros definitivos são os gatos domésticos e selvagens, onde os oocistos do *T. Gondii* são desenvolvidos e liberados juntamente com as fezes para o ambiente, onde ocorre a esporulação. Os animais homeotérmicos são os hospedeiros intermediários, tais como as aves e os mamíferos, porém, em ambos, podem ser encontradas as formas de trofozoítos na fase aguda e de cistos e bradizoítos na fase crônica. O consumo de alimentos infectados com oocistos esporulados ou cistos teciduais, assim como a via transplacentária, são as principais vias de infecção em animais e humanos. **Objetivo:** O objetivo desse estudo foi descrever os principais aspectos clínicos e epidemiológicos da toxoplasmose veiculada pelo consumo de carne. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura baseada em descritores relacionados ao tema “aspectos clínicos e epidemiológicos da toxoplasmose veiculada pelo consumo de carne”, em artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2000 e 2024, na base científica Google Acadêmico. **Resultados:** *T. gondii* possui ciclo de vida heteroxeno facultativo, podendo infectar vários hospedeiros. A toxoplasmose pode ser transmitida ao homem pela ingestão de carne mal cozida com cistos de *Toxoplasma*; pela ingestão de oocistos resultantes de mãos contaminadas por fezes ou alimento e água; inoculação acidental de trofozoítos ou pela ingestão de oocistos infectantes na água ou alimento contaminado com fezes de gato e transmissão transplacentária. Em humanos, são observadas as seguintes manifestações: febril aguda, ocular, neonatal e gravídica. Nessa última, a infecção da mãe

geralmente é assintomática, não sendo detectada e, por esse motivo, é sugerida a realização de testes sorológicos na gestação, durante o exame pré-natal. O diagnóstico da toxoplasmose é feito por meio de anamnese, observação das manifestações clínicas, realização de exames sorológicos para confirmação, podendo utilizar exames complementares para identificação do agente, tais como a detecção por meio de lâminas coradas por Wright-Giemsa ou imunohistoquímica, testes biomoleculares ou cultivos celulares, biópsias ou necrópsias. Atualmente, existem fármacos fundamentais para impedir a replicação do protozoário, mas não são eficazes para eliminação completa do agente e, por esse motivo, é comum a remissão da doença. O tratamento geralmente é feito com uso da pirimetamina associada as sulfonamidas, sendo esse protocolo bastante eficaz nos seres humanos. Para a prevenção da doença, é fundamental a limpeza constante da caixa de areia de gatos contactantes, lavando essas bandejas com água fervente. Ao manipular os alimentos, deve-se realizar uma correta higiene das mãos e utensílios, para reduzir as chances de transmissão da doença aos seres humanos. A carne deve ser consumida bem cozida, com uma temperatura mínima de 67 °C e o congelamento prévio da carne deve ser feito a uma temperatura de - 12 °C, inativando os cistos teciduais. **Conclusão:** Pode-se concluir que o conhecimento sobre os principais aspectos clínicos e epidemiológicos da toxoplasmose veiculada pelo consumo de carne auxilia no controle e prevenção da ocorrência dessa enfermidade em humanos.

Palavras-chave: Felinos, Gestante, Zoonose.